

PROPOSTA DE UM SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DIFERENÇA DE POTENCIAL DUTO-SOLO DE PROTEÇÃO CATÓDICA BASEADO EM REDE SEM FIO LORA

Vilson C. B. De Moraes Neves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-0373-5187

Renato F. Fernandes Jr
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2118-7786

Resumo - Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação experimental de um sistema automatizado para monitoramento do potencial duto-solo em sistemas de proteção catódica por corrente impressa. A solução proposta utiliza módulos sensores embarcados para aquisição local da tensão, rede de comunicação sem fio em múltiplos saltos usando padrão LoRa para transporte dos dados e integração com Sistema SCADA via protocolo MQTT. Para o módulo sensor foi desenvolvido um circuito de condicionamento de sinal analógico que permitiu a adaptação da faixa de medição de $-1,2V$ a $0,6V$, apresentando erro relativo máximo de 5% na validação experimental. Os resultados demonstram a viabilidade da arquitetura para supervisão remota e contínua de pontos de teste distribuídos ao longo de dutos, com potencial de aplicação em sistemas de grande extensão e ambientes de difícil acesso.

Palavras-Chave- Potencial-duto-solo, Proteção catódica, Redes Sem Fio, SCADA, LoRa.

PROPOSAL OF A PIPE-TO-SOIL POTENTIAL MEASUREMENT SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION BASED ON A LORA WIRELESS NETWORK

Abstract - This work presents the development and experimental validation of an automated system for monitoring pipe-to-soil potential in impressed current cathodic protection systems. The proposed solution employs embedded sensor modules for local voltage acquisition, a multi-hop wireless communication network based on the LoRa standard for data transport, and integration with a SCADA system via the MQTT protocol. For the sensor module, an analog signal conditioning circuit was developed to adapt the measurement range from $-1.2 V$ to $0.6 V$, achieving a maximum relative error of 5% during experimental validation. The results demonstrate the feasibility of the proposed architecture for remote and continuous supervision of distributed test points along pipelines, with potential application in large-scale systems and hard-to-access environments.

Keywords - Cathodic Protection, Pipe-to-Soil Potential, SCADA, Wireless Networks, LoRa.

I. INTRODUÇÃO

A corrosão de dutos metálicos representa um dos principais desafios para a integridade estrutural de sistemas de transporte nas indústrias de óleo, gás e saneamento. Tanto os mecanismos de corrosão externa quanto de corrosão interna contribuem significativamente para a deterioração do material, podendo ocasionar vazamentos, falhas estruturais, prejuízos econômicos e impactos ambientais relevantes. Em ambientes severos, como solos úmidos, regiões salinas e atmosferas com gases agressivos, a degradação torna-se ainda mais crítica na ausência de técnicas adequadas de mitigação [1].

Dentre as estratégias utilizadas para reduzir esse problema, a proteção catódica destaca-se como uma das técnicas mais eficazes e amplamente empregadas em estruturas metálicas enterradas, como oleodutos e gasodutos. Nesse contexto, a medição do potencial duto-solo constitui um dos principais indicadores da eficácia do sistema de proteção. Tradicionalmente, essa avaliação é realizada manualmente por operadores em pontos de teste distribuídos ao longo da tubulação, exigindo deslocamentos frequentes e longas rotinas de inspeção, o que torna o processo oneroso, demorado e limitado em frequência [2].

Com os avanços recentes em sistemas embarcados, redes sem fio e plataformas de supervisão, tornou-se viável a implementação de arquiteturas distribuídas de monitoramento remoto em tempo real. Tecnologias como Wi-Fi, IEEE802.15.4 e LoRa vêm sendo aplicadas em sistemas industriais geograficamente dispersos. Entre essas alternativas, a tecnologia LoRa apresenta características particularmente adequadas para o problema abordado, como longo alcance, baixo consumo energético e baixo custo de implantação, especialmente em regiões remotas ou de difícil acesso [3].

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento e a validação de um sistema automatizado para medição e transmissão do potencial duto-solo em sistemas de proteção catódica, utilizando módulos embarcados ESP32-LoRa, rede de comunicação sem fio distribuída em múltiplos pontos de teste e integração com sistema SCADA via MQTT.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

A corrosão é um fenômeno eletroquímico natural que degrada materiais metálicos, principalmente quando expostos a ambientes úmidos ou enterrados. Um dos métodos mais eficazes para mitigar os efeitos da corrosão em estruturas metálicas, como dutos, tanques e plataformas offshore, é a Proteção Catódica [4].

A Proteção Catódica (PC) é uma técnica de controle de corrosão aplicada a estruturas metálicas enterradas ou submersas, como dutos, tanques e cascos de navios. O objetivo é proteger essas estruturas contra o ataque corrosivo causado pelas condições do solo ou da água [2].

A proteção catódica baseia-se no princípio da eletroquímica, onde o potencial do metal a ser protegido é alterado de modo que ele se torne o cátodo de uma célula galvânica, impedindo a oxidação. O sistema atua reduzindo a diferença de potencial entre o metal e o meio corrosivo, evitando que ocorra a reação de perda de elétrons — ou seja, a corrosão [4].

Existem dois principais tipos de sistemas de PC: a proteção por ânodo de sacrifício (galvânica) e a proteção por corrente impressa. No sistema galvânico, a estrutura metálica é conectada a um metal mais eletropositivo, como zinco ou magnésio, que se corrói preferencialmente e fornece a corrente de proteção de forma natural. Já na proteção por corrente impressa, utilizada em dutos de grande extensão, uma fonte externa de corrente contínua injeta a corrente necessária para polarizar a estrutura, permitindo maior controle do nível de proteção e maior alcance ao longo da tubulação [4].

O início de um dimensionamento de sistemas de PC inicia-se com um procedimento de levantamento de resistividade do solo.

A resistividade do solo é um parâmetro essencial na concepção de sistemas de proteção catódica, principalmente na definição do tipo de sistema a ser adotado (ânodos de sacrifício ou corrente impressa), bem como na escolha dos materiais e na configuração da instalação. Solos com alta resistividade dificultam a passagem da corrente elétrica e, conseqüentemente, aumentam o consumo de ânodos e os custos operacionais. Por outro lado, solos com baixa resistividade favorecem a dispersão da corrente, contribuindo para maior eficiência do sistema [2].

Para a medição da resistividade do solo, o método mais amplamente utilizado é o método de Wenner, que consiste na inserção de quatro eletrodos igualmente espaçados no solo, nos quais uma corrente elétrica é aplicada nos eletrodos externos e a diferença de potencial é medida entre os eletrodos internos. A resistividade aparente do solo (ρ) é então calculada pela equação (1) [2].

$$\rho = 2\pi a \frac{V}{I} \quad (1)$$

Onde, a é o espaçamento entre os eletrodos (em metros); V é a diferença de potencial medida entre os eletrodos internos (em volts); I é a corrente injetada nos eletrodos externos (em amperes). Esse parâmetro é fundamental para o correto dimensionamento dos leitos de ânodos e da corrente necessária ao sistema de proteção catódica.

A resistividade do solo pode variar significativamente em função de diversos fatores, como: tipo e compactação do solo; conteúdo de umidade; presença de sais dissolvidos

(condutividade iônica); temperatura; profundidade da medição [4].

Com base nos levantamentos de resistividade, é possível selecionar locais mais adequados para a instalação dos leitos de aterramento ou leitos de ânodos, prever a performance do sistema de proteção catódica e realizar estudos de interferência mútua com outros sistemas de aterramento ou proteção. Em regiões com alta resistividade, costuma-se utilizar leitos horizontais profundos ou verticais com materiais de preenchimento como coque de petróleo calcinado, que reduz a resistência de contato com o solo [5].

A proteção catódica por corrente impressa é um método eficaz de controle da corrosão em estruturas metálicas enterradas ou submersas. Diferentemente do sistema por ânodo de sacrifício, esse método utiliza uma fonte externa de corrente contínua para suprir a corrente necessária à polarização catódica da estrutura protegida. O sistema é composto por ânodos inertes, fonte de alimentação, cabos e instrumentos de monitoramento [2].

Após a ativação do sistema de proteção catódica, é fundamental verificar se a estrutura metálica atingiu o estado de polarização necessário para garantir sua proteção contra a corrosão [6].

Apesar da existência de diversos critérios para essa verificação, o método mais comumente utilizado consiste na medição dos potenciais elétricos em relação ao eletrólito, realizada em diferentes pontos da estrutura, após o sistema estar em operação [6].

Essas medições são realizadas utilizando um voltímetro de alta impedância interna. Para isso, conecta-se o terminal positivo do instrumento à estrutura metálica e o terminal negativo a um eletrodo de referência, também chamado de meia-célula, que deve ser posicionado em contato direto com o eletrólito, o mais próximo possível da superfície da estrutura avaliada, conforme mostrado na Figura 1 [6].

Figura 1 – Medição de diferença de potencial duto-solo [6]

A- Tecnologias LPWAN aplicadas à instrumentação industrial

As redes LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) têm sido amplamente aplicadas em sistemas de instrumentação industrial distribuída, especialmente em cenários que exigem longo alcance, baixo consumo energético e baixo custo de implantação. Entre as principais tecnologias dessa categoria, destaca-se o LoRa, que combina modulação de espalhamento espectral com elevada sensibilidade de recepção, permitindo enlaces em distâncias de vários quilômetros mesmo em ambientes com obstáculos ou baixa infraestrutura de

telecomunicações [7].

Em aplicações de monitoramento industrial, o LoRa apresenta vantagens relevantes para sistemas geograficamente dispersos, como dutos, linhas de transmissão e redes de saneamento, nos quais a disponibilidade de energia e conectividade é limitada. Além do enlace físico de longa distância, a integração desses dispositivos com plataformas de supervisão requer protocolos leves de troca de mensagens [7].

Nesse contexto, o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) destaca-se como um protocolo de comunicação orientado ao modelo publish/subscribe, amplamente utilizado em aplicações de Internet Industrial das Coisas (IIoT). Sua arquitetura baseada em broker permite o desacoplamento entre dispositivos de campo e sistemas supervisórios, favorecendo escalabilidade, baixa sobrecarga de comunicação e facilidade de integração com plataformas SCADA [8]. Essas características tornam a combinação LoRa-MQTT especialmente adequada para aplicações de monitoramento remoto em sistemas de proteção catódica.

III. SISTEMA PROPOSTO

O sistema proposto foi desenvolvido para automatizar a medição do potencial duto-solo em pontos de teste distribuídos ao longo de dutos terrestres com proteção catódica por corrente impressa. A arquitetura, apresentada na Figura 2, é composta por módulos sensores, responsáveis pela aquisição local do sinal, retransmissão dos dados via rede sem fio e envio das informações consolidadas para o sistema supervisório.

A solução é estruturada em três blocos funcionais: i) módulo sensor, responsável pelo condicionamento e aquisição do sinal; ii) rede de comunicação LoRa em múltiplos saltos, responsável pelo transporte dos dados até o gateway; e iii) sistema supervisório, utilizado para visualização, armazenamento histórico e geração de alarmes.

Figura 2 – Arquitetura geral do sistema de medição

A. Módulo Sensor

O bloco funcional de aquisição foi desenvolvido para substituir o processo convencional de medição manual do potencial duto-solo realizado com multímetro em campo. Cada ponto de teste é equipado com um módulo sensor composto por circuito de condicionamento analógico, conversão A/D e interface de comunicação ESP32-LoRa, responsável pela aquisição local da tensão e encaminhamento sequencial das leituras pela rede sem fio até o gateway, conforme mostrado na Figura 3.

Figura 3 – Diagrama do sensor de medição

A tensão de potencial duto-solo medida em campo apresenta faixa típica de operação entre $-1,2$ V e $0,6$ V, exigindo adaptação para o intervalo de entrada do conversor A/D do ESP32-LoRa, limitado à faixa de 0 a $3,3$ V.

Para realizar essa adaptação de faixa, foi desenvolvido um circuito de condicionamento analógico baseado em amplificador operacional na configuração somador não inversor com offset DC. Considerando V_{in} como a tensão duto-solo medida em campo e V_{out} como a tensão aplicada à entrada analógica do ESP32-LoRa, adotou-se uma transformação linear da forma apresentada na Equação (2).

$$V_{out} = aV_{in} + b \quad (2)$$

Definindo-se que uma entrada de $-1,2$ V deveria resultar em 0 V na saída do circuito e que uma entrada de $0,6$ V deveria corresponder a $3,3$ V, obteve-se o sistema linear da Equação (3).

$$\begin{cases} 3.3 = a * 0.6 + b \\ 0 = -1.2 * a + b \end{cases} \quad (3)$$

Resolvendo o sistema, obtém-se: $a=1.83$ e $b=2.2$, resultando na equação (4).

$$V_{out} = 1.83V_{in} + 2.2 \quad (4)$$

Para o projeto do circuito de condicionamento de sinal, será utilizada um circuito somador não inversor. A tensão de saída (V_{out}) é a soma ponderada das tensões de entrada (V_{iA} e V_{iB}).

Pelo princípio da superposição, a tensão de saída é a soma das contribuições de cada fonte de entrada.

$$V_{out} = V_{outA} + V_{outB} \quad (5)$$

Considerando a contribuição de cada fonte de tensão de entrada separadamente para a tensão de saída, substituindo e fatorando a equação (5), tem-se:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times \left(\frac{V_{iA}R_B + V_{iB}R_A}{R_A + R_B}\right) \quad (6)$$

A equação (6) é a equação geral para a tensão de saída do somador não inversor com duas entradas, mostrando que a saída é uma combinação linear ponderada das tensões de entrada, multiplicada pelo ganho do amplificador não inversor.

Assumindo $R_1 = R_A$ e $R_2 = R_B$, a Equação (6) pode ser simplificada para:

$$V_{out} = \left(\frac{V_{iA}R_B}{R_A} + V_{iB}\right) \quad (7)$$

Com isso, o ganho aplicado à tensão de entrada (V_{iA}) é determinado pela relação entre os resistores (R_A) e (R_B).

$$G = \frac{R_B}{R_A} = 1,83 \quad (8)$$

Para especificar os valores desses resistores e obter o ganho desejado para V_{iA} , utiliza-se a equação (8), onde adotando-se $R_A=1k\Omega$, obtém-se $R_B=1,833k\Omega$.

circuito de condicionamento analógico baseado em amplificador operacional não inversor com soma resistiva de entradas

A Figura 4 mostra o circuito de condicionamento analógico baseado em amplificador operacional não inversor com soma resistiva de entradas. O circuito foi inicialmente validado em ambiente de simulação no software LTSpice, apresentando resposta linear compatível com a faixa de conversão especificada. Após essa etapa, procedeu-se à implementação do circuito físico para validação experimental.

Figura 4 - Circuito Amplificador não inversor com soma resistiva na entrada

B. Rede de comunicação

O sistema de proteção catódica por corrente impressa deve ser utilizado em dutos com extensões superiores a 10km, desta forma é essencial a implementação de uma distribuição adequada de pontos de monitoramento ao longo do gasoduto ou oleoduto, denominados pontos de teste. Torna-se necessária a inserção de múltiplos pontos de teste distribuídos uniformemente, de forma a permitir uma análise eficiente da proteção catódica.

Em uma aplicação real, tem-se 8 pontos de teste distribuídos ao longo de um gasoduto, além de dois pontos adicionais posicionados sobre juntas de isolamento. A distância média entre os pontos é da ordem de 3 km. Para viabilizar a comunicação entre tais pontos e garantir a integridade dos dados coletados, propõe-se a utilização de uma rede de comunicação baseada na tecnologia LoRa.

A comunicação entre os pontos de teste foi implementada por meio de uma rede LoRa em múltiplos saltos, na qual o último nó da cadeia inicia a transmissão de sua leitura ao nó imediatamente anterior. Os módulos intermediários operam de forma híbrida, alternando entre os papéis de mestre e escravo: inicialmente requisitam os dados do nó subsequente, agregam sua própria medição ao pacote recebido e retransmitem o conjunto ao nó anterior, até que as informações alcancem o gateway.

Na Figura 5, os códigos numéricos representam os

endereços de origem e destino utilizados na comunicação entre os módulos LoRa. O algoritmo implementa uma estratégia de encaminhamento sequencial dos dados até o gateway principal. De acordo com a figura, quando a mensagem é recebida (Mns. Rec.) ela verifica se o Destino (Des) é o respectivo endereço do nó sensor. Em caso positivo ele responde ao nó anterior (com o endereço (Des) invertido).

O protocolo de comunicação desenvolvido para os pontos de teste (PTs) baseia-se em uma arquitetura de múltiplos saltos utilizando módulos LoRa. O último módulo da rede realiza inicialmente a leitura do potencial duto-sole e transmite o valor ao módulo imediatamente anterior. Os módulos intermediários recebem os dados provenientes do nó subsequente, agregam suas próprias medições e encaminham o conjunto de informações ao próximo módulo da cadeia até alcançar o primeiro nó da rede, responsável pela função de gateway MQTT.

Figura 5 – Algoritmo de comunicação LoRa de múltiplos saltos

Com base na filosofia de comunicação previamente apresentada, adota-se a mesma lógica aplicada à comunicação entre dois módulos LoRa, na qual um módulo atua como mestre e realiza requisições de dados ao módulo configurado como escravo. Expandindo essa abordagem para um cenário com três ou mais módulos, estabelece-se que o último módulo da cadeia sempre atuará como escravo, uma vez que sua única função é enviar o valor de tensão por ele lido.

Os módulos intermediários, por sua vez, devem alternar entre os papéis de mestre e escravo, conforme a etapa da comunicação. Em determinado momento, o módulo intermediário deve solicitar os dados provenientes do módulo anterior (mais distante do ponto de recepção). Em seguida, deve empilhar os dados recebidos com a sua própria leitura de tensão e encaminhá-los ao módulo anterior, comportando-se, nesse instante, como escravo ao responder à requisição. A partir destas premissas, estruturou-se a lógica de comunicação entre os dispositivos, sendo necessário, primeiramente, atribuir endereços únicos a cada módulo.

C. Sistema de supervisão SCADA

Para a integração entre o gateway e o sistema supervisor, foi implementada uma arquitetura baseada no protocolo MQTT utilizando um broker hospedado em instância EC2 da Amazon Web Services (AWS). Essa abordagem permite desacoplamento entre aquisição em campo e supervisão, além de facilitar a escalabilidade para grande quantidade de pontos monitorados.

A visualização dos dados foi realizada no ScadaLTS,

plataforma open source derivada do ScadaBR, na qual foram configurados data sources MQTT para recepção das variáveis de potencial duto-solo. A interface desenvolvida permite acompanhamento em tempo real, armazenamento histórico e geração de alarmes para cada ponto monitorado, conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6 – Interface supervisória ScadaLTS para monitoramento dos pontos de teste

IV. RESULTADOS

Para a validação experimental do circuito de condicionamento de sinais, foi utilizado um CLP Smar LC700 com saída analógica configurável entre -5 V e 5 V , empregado como gerador de sinais para simular a diferença de potencial duto-solo. Após a montagem do circuito e ajuste do offset, a saída condicionada foi conectada à entrada analógica do ESP32-LoRa para avaliação da precisão da conversão ao longo da faixa de operação especificada.

Para a composição da Tabela I, foi adotado um procedimento experimental baseado na geração controlada de sinais analógicos pelo CLP Smar, simulando tensões equivalentes ao potencial duto-solo na faixa de $-1,2\text{ V}$ a $0,6\text{ V}$. Para cada ponto ensaiado, registrou-se a tensão efetivamente medida na saída do CLP e a tensão reconstruída pelo ESP32-LoRa após o processo completo de condicionamento analógico, conversão A/D (0 a 4095) e reconversão para a faixa original de potencial. O procedimento foi repetido em múltiplos pontos distribuídos ao longo da faixa de operação, permitindo o cálculo do erro relativo entre o valor aplicado e o valor reconstruído pelo sistema embarcado.

Tabela I. Erro relativo na conversão de sinais

Saída do CLP (V)	ESP32-ADC(V)	Erro Relativo %
-1.21	-1.21	0.00
-0.97	-0.96	1.00
-0.75	-0.77	2.00
-0.52	-0.53	1.00
-0.29	-0.32	3.00
-0.07	-0.05	2.00
0.14	0.17	3.00
0.36	0.41	5.00

0.59	0.59	0.00
------	------	------

Os resultados da Tabela I demonstram que o circuito de condicionamento apresentou erro relativo máximo de 5% ao longo de toda a faixa de operação, mantendo erro inferior a 3% na região crítica de proteção catódica próxima de $-0,85\text{ V}$. Esses resultados confirmam a adequação do circuito proposto para a aquisição do potencial duto-solo com precisão compatível à aplicação.

A tensão de saída do CLP foi então ajustada para aproximadamente $-0,85\text{ V}$, valor de referência associado à condição adequada de proteção catódica.

Figura 7 – Teste de medição de tensão duto-solo de $-0,83\text{ V}$.

Observa-se na Figura 7 a correspondência entre o valor de $-0,83\text{ V}$ aplicado pelo CLP e a leitura local de $-0,86\text{ V}$ apresentada no módulo sensor, evidenciando erro absoluto reduzido e funcionamento adequado do sistema embarcado.

As Figuras 8 e 9 evidenciam o funcionamento do protocolo de múltiplos saltos, demonstrando a propagação sequencial das mensagens entre o último módulo, o nó intermediário e o gateway. Observa-se a correta agregação das leituras e o encaminhamento dos dados até o ponto de publicação MQTT.

Figura 8 – Teste de comunicação do módulo, enviando o valor

```
[ 819][I][Loramesh.cpp:167] begin(): Starting receiving!
[ 16224][I][Loramesh.cpp:649] receivePacket(): State: 0
[ 16294][I][Loramesh.cpp:650] receivePacket(): pacote recebido 6 = 2 17 1 0 1 66 0 0 0
[ 16393][I][main.cpp:114] loop(): Address: 23
[ 16432][I][Loramesh.cpp:593] sendPacketRes(): Entrou no sendPacketRes
[ 16507][I][Loramesh.cpp:599] sendPacketRes(): Valor enviado teste1: 4032
[ 16645][I][Loramesh.cpp:616] sendPacketRes(): Pacote sendo enviado: RES[10] = 3 20 1 0 0 0 0 f ba 66
[ 16760][I][main.cpp:119] loop(): Valor enviado em tensão: 0.569670
[ 17050][I][Loramesh.cpp:649] receivePacket(): State: 0
[ 17109][I][Loramesh.cpp:650] receivePacket(): pacote recebido 6 = 2 17 1 0 2 66 0 0 0
[ 17288][I][main.cpp:114] loop(): Address: 23
[ 17332][I][Loramesh.cpp:593] sendPacketRes(): Entrou no sendPacketRes
[ 17470][I][Loramesh.cpp:616] sendPacketRes(): Pacote sendo enviado: RES[10] = 3 20 1 0 0 0 0 f cd 66
[ 17585][I][main.cpp:119] loop(): Valor enviado em tensão: 0.578022
[ 18395][I][Loramesh.cpp:649] receivePacket(): State: 0
[ 18364][I][Loramesh.cpp:650] receivePacket(): pacote recebido 6 = 2 17 1 0 3 66 0 0 0
[ 18463][I][main.cpp:114] loop(): Address: 23
[ 18512][I][Loramesh.cpp:593] sendPacketRes(): Entrou no sendPacketRes
[ 18587][I][Loramesh.cpp:599] sendPacketRes(): Valor enviado teste1: 4032
[ 18725][I][Loramesh.cpp:616] sendPacketRes(): Pacote sendo enviado: RES[10] = 3 20 1 0 0 0 0 f e 66
[ 18840][I][main.cpp:119] loop(): Valor enviado em tensão: 0.572308
[ 19775][I][Loramesh.cpp:649] receivePacket(): State: 0
[ 19835][I][Loramesh.cpp:650] receivePacket(): pacote recebido 6 = 2 17 1 0 4 66 0 0 0
```

A Figura 8 mostra o debug do módulo mais distante. É possível ver em vermelho o valor medido sendo enviado para o módulo intermediário.

O módulo intermediário estabelece comunicação bidirecional, recebendo os dados previamente armazenados no módulo anterior (nesse caso, o último módulo da cadeia) e, simultaneamente, transmitindo essas informações ao módulo sucessor (primeiro módulo).

Por fim, na Figura 9 é mostrado o debug da comunicação

no módulo gateway recebendo os pacotes dos demais módulos sensores da rede.

Figura 9 – Teste de comunicação do módulo gateway

```
[ 4184][I][main.cpp:142] loop(): Pacote recebido do endereço: 23
[ 4290][I][loramesh.cpp:555] sendPacketReq(): Mestre: Request
[ 4412][I][loramesh.cpp:574] sendPacketReq(): REQ [6] = 1 c 1 0 2 66
[ 4993][I][loramesh.cpp:649] receivePacket(): State: 0
[ 5092][I][loramesh.cpp:650] receivePacket(): pacote recebido 10 = 1 c 1 0 2 66 3 20 1 0 0 0 0 0
[ 5168][I][main.cpp:142] loop(): Pacote recebido do endereço: 12
[ 5274][I][loramesh.cpp:555] sendPacketReq(): Mestre: Request
[ 5396][I][loramesh.cpp:574] sendPacketReq(): REQ [6] = 1 c 1 0 3 66
[ 5977][I][loramesh.cpp:649] receivePacket(): State: 0
[ 6036][I][loramesh.cpp:650] receivePacket(): pacote recebido 6 = 2 17 1 0 d3 66 3 20 1 0 0 0 0 0
[ 6151][I][main.cpp:142] loop(): Pacote recebido do endereço: 23
[ 6257][I][loramesh.cpp:555] sendPacketReq(): Mestre: Request
[ 6379][I][loramesh.cpp:574] sendPacketReq(): REQ [6] = 1 c 1 0 4 66
[ 6960][I][loramesh.cpp:649] receivePacket(): State: 0
[ 7019][I][loramesh.cpp:650] receivePacket(): pacote recebido 14 = 2 15 1 0 0 0 0 f a1 0 0 4 3c 66
[ 7125][I][main.cpp:142] loop(): Pacote recebido do endereço: 21
[ 7289][I][main.cpp:153] loop(): Tensões [Primeiro: 0.68 V] [Meio: -0.72 V] [Último: 0.56 V]
[ 7372][I][loramesh.cpp:555] sendPacketReq(): Mestre: Request
[ 7494][I][loramesh.cpp:574] sendPacketReq(): REQ [6] = 1 c 1 0 5 66
[ 8075][I][loramesh.cpp:649] receivePacket(): State: 0
[ 8134][I][loramesh.cpp:650] receivePacket(): pacote recebido 6 = 2 17 1 0 d4 66 0 f a1 0 0 4 3c 66
[ 8249][I][main.cpp:142] loop(): Pacote recebido do endereço: 23
```

A Figura 10 apresenta a transição gradual da leitura até o patamar de $-0,85$ V, simulando a energização progressiva do retificador de proteção catódica. O comportamento observado confirma a capacidade do sistema em acompanhar dinamicamente a evolução do potencial ON ao longo do processo de polarização.

Figura 10 – Ajuste do último módulo até atingir $V=-0.85$ V

Após o ajuste realizado no último módulo, o mesmo procedimento foi aplicado aos demais módulos. A Figura 6 apresenta a interface supervisória com a leitura simultânea dos três módulos sensores, evidenciando a recepção centralizada das medições e o acompanhamento em tempo real dos valores de potencial em cada ponto de teste.

V. CONCLUSÕES

Os resultados experimentais demonstraram a viabilidade da arquitetura proposta para o monitoramento automatizado do potencial duto-solo em sistemas de proteção catódica. O circuito de condicionamento analógico apresentou erro relativo máximo de 5% ao longo da faixa de operação, mantendo precisão adequada na região crítica próxima de $-0,85$ V. Além disso, a rede LoRa em múltiplos saltos mostrou funcionamento robusto na agregação e retransmissão sequencial das leituras entre os pontos de teste, enquanto a integração MQTT com o ScadaLTS permitiu supervisão remota em tempo real, armazenamento histórico e geração de alarmes.

A solução desenvolvida mostrou potencial para substituir o monitoramento manual tradicional, proporcionando maior frequência de medições, redução de custos operacionais e aumento da segurança dos operadores. A arquitetura proposta

também apresenta escalabilidade para aplicação em dutos de grande extensão e ambientes de difícil acesso, contribuindo para a modernização das práticas de manutenção preditiva e preventiva em sistemas de transporte.

Como perspectivas de trabalhos futuros, destacam-se a implementação da medição do potencial OFF, visando maior precisão na avaliação da polarização catódica, a compatibilização com diferentes tipos de eletrodos de referência, o desenvolvimento de protótipos em placa de circuito impresso e a realização de testes em campo com dutos reais para validação em ambiente operacional.

REFERÊNCIAS

- [1] Farh, H. M. H.; Seghier, M. E. A. B.; Zayed, T. (2022). A comprehensive review of corrosion protection and control techniques for metallic pipelines. *Engineering Failure Analysis*, Elsevier, v. 143, p. 106885, 2023. Available online 20 October 2022.
- [2] Nunes, L. De P.; Dutra, A. C. *Proteção Catódica - Técnica de Combate à Corrosão*, 5ª ed., editora Rio de Janeiro-Interciência, 2011. 344 p.
- [3] Wongkhan, M.; Thitasino, J.; Chaitragul, P.(2023). Cathodic protection remote monitoring via lorawan technology of water pipelines. In: Proc. of the International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME). Tenerife, Canary Islands, Spain: IEEE, 2023. p. 19–21.
- [4] Baeckmann, W.; Bohnes, H.; Schwenk, W. (1997). *Handbook of Cathodic Corrosion Protection*. 3ª ed.. ed. [S.l.]: Gulf Professional Publishing, 1997.
- [5] Ferraris, F.; Parvis, M.; Angelini, E. and Grassini, S. (2012). Measuring system for enhanced cathodic corrosion protection, In: IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings, Graz, Austria, 2012, pp. 1583-1587
- [6] Abraco, A. B. de C. (2023). *Proteção Catódica – Um escudo invisível contra a corrosão*. Ano 19, no 78, 2023. Acesso em: 11 mar. 2025. Disponível em: <<https://abraco.org.br/revistas/ano-19-no-78-set-out-nov-dez-2023/>>.
- [7] Lachtar, A., Val, T. and Kachouri, A. (2020), Elderly monitoring system in a smart city environment using LoRa and MQTT. *IET Wirel. Sens. Syst.*, 10: 70-77. <https://doi.org/10.1049/iet-wss.2019.0121>
- [8] Singh, R.; Kapoor, N. (2021). A Survey On Mqtt Protocol for Iot Communication. *International Journal of Computer Applications*, v. 183, n. 25, p. 12–17, 2021.